

XALQ HUNARMANDCHILIGIDA KANDAKORLIK SAN'ATINING TARIXI VA ZAMONAVIY RIVOJLANISH OMILLARI

Quliyeva Shahnoza Halimovna, Buxoro davlat pedagogika instituti Fizika va texnologik ta'lim kafedrası dotsenti

Rasulova Zarina Baxtiyorovna, Buxoro davlat pedagogika institute Fizika va texnologik ta'lim kafedrası 1-kurs magistranti

Annotatsiya

Kirish: mazkur maqolada metall kandakorligi xalq hunarmandchiligining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida kompleks ilmiy yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda ushbu san'atning tarixiy shakllanishi, Markaziy Osiyo hududida rivojlanishi, hududiy maktablari hamda badiiy-estetik va texnologik xususiyatlari batafsil yoritilgan. Shuningdek, globallashuv sharoitida kandakorlik san'atining transformatsiyasi, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi hamda kasbiy ta'lim tizimidagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari asosida metall kandakorligini saqlash va rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan.

Maqsad: metall kandakorligi san'atining tarixiy rivojlanishi, badiiy va texnologik xususiyatlarini ilmiy tahlil qilish hamda uning zamonaviy rivojlanish omillarini aniqlashdan iborat.

Materiallar va metodlar: mazkur tadqiqotda metall kandakorligi san'atiga oid tarixiy, san'atshunoslik, madaniy va texnologik adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida tarixiy-tahliliy, qiyosiy-tahliliy yondashuv, tizimli umumlashtirish hamda san'atshunoslik tahlili metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, kandakorlik san'atining rivojlanishiga oid xalqaro (UNESCO) va respublika miqyosidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar o'rganildi hamda mavjud ilmiy manbalar asosida umumiy xulosalar chiqarildi.

Muhokama va natijalar: tahlillar metall kandakorligi san'atining tarixiy shakllanishi va hududiy maktablar asosida rivojlanganini, ularning badiiy va texnologik xususiyatlari bilan farqlanishini ko'rsatdi. Zamonaviy bosqichda ushbu san'atni samarali rivojlantirish uchun an'anaviy usullarni saqlagan holda innovatsion texnologiyalar bilan integratsiya qilish zarur.

Xulosa: metall kandakorligi xalq hunarmandchiligining muhim yo'nalishi bo'lib, tarixiy va badiiy ahamiyatga ega. Uni rivojlantirish an'anaviy tajriba va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligiga bog'liq.

Kalit so'zlar: metall kandakorligi, xalq hunarmandchiligi, amaliy san'at, ornamentika, texnologik jarayon, innovatsiya, milliy madaniy meros, kasbiy ta'lim.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ЧЕКАНКИ В НАРОДНОМ РЕМЕСЛЕННОМ ДЕЛЕ

Кулиева Шахноза Галимовна, доцент кафедры физико-технического образования Бухарского государственного педагогического института

Расулова Зарина Бахтиёровна, Бухарский государственный педагогический институт Студентка 1-го курса магистратуры кафедры физико-технического образования

Аннотация

Введение: в данной статье художественная обработка металла (чеканка) анализируется как одно из важных направлений народного художественного ремесла на основе комплексного научного подхода. В исследовании подробно освещены историческое формирование данного искусства, его развитие на территории Центральной Азии, региональные школы, а также художественно-эстетические и технологические особенности. Кроме того, научно проанализированы трансформация искусства чеканки в условиях глобализации, его интеграция с цифровыми технологиями и роль в системе профессионального образования. На основе результатов исследования определены приоритетные направления сохранения и развития чеканки.

Цель: научный анализ исторического развития, художественных и технологических особенностей искусства чеканки, а также выявление факторов его современного развития.

Материалы и методы: в исследовании проведён анализ исторической, искусствоведческой, культурологической и технологической литературы, посвящённой искусству чеканки. Используются историко-аналитический и сравнительно-аналитический подходы, системное обобщение и искусствоведческий анализ. Также изучены международные (ЮНЕСКО) и национальные нормативно-правовые документы, касающиеся развития данного искусства, и на основе научных источников сделаны обобщающие выводы.

Обсуждение и результаты: анализ показал, что искусство чеканка формировалось исторически и развивалось на основе региональных школ, отличающихся художественными и технологическими особенностями. На современном этапе для эффективного развития данного искусства необходимо сочетание традиционных методов с инновационными технологиями.

Заключение: чеканка по металлу является важным направлением народного художественного ремесла, обладающим исторической и художественной ценностью. Его развитие зависит от гармоничного сочетания традиционного опыта и современных технологий.

Ключевые слова: чеканка по металлу, народные ремесла, прикладное искусство, орнаментика, технологический процесс, инновации, национальное культурное наследие, профессиональное образование.

HISTORY AND MODERN DEVELOPMENT FACTORS OF METAL ENGRAVING (CHASING) ART IN FOLK HANDICRAFTS

Kuliyeva Shahnoza Halimovna, Associate Professor, Department of Physics and Technological Education, Bukhara State Pedagogical Institute

Rasulova Zarina Bakhtiyorovna, 1st year master's student, Department of Physics and Technological Education, Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: this article examines metal chasing as one of the important branches of folk handicrafts based on a comprehensive scientific approach. The study provides a detailed analysis of its historical formation, development in Central Asia, regional schools, as well as artistic-aesthetic and technological features. In addition, the transformation of chasing art under globalization, its integration with digital technologies, and its role in the vocational education system are scientifically analyzed. Based on the results, priority directions for the preservation and development of metal kandakorlik art have been identified.

Objective: to scientifically analyze the historical development, artistic and technological characteristics of metal chasing art, and to identify factors influencing its modern development.

Materials and Methods: the study analyzes historical, art historical, cultural, and technological literature related to metal chasing art. Historical-analytical and comparative-analytical approaches, systematic generalization, and art historical analysis methods were used. International (UNESCO) and national regulatory documents related to the development of this art were also examined, and general conclusions were drawn based on scientific sources.

Discussion and Results: the analysis showed that metal chasing art historically developed through regional schools, each distinguished by unique artistic and technological features. In the modern stage, effective development of this art requires integration of traditional methods with innovative technologies.

Conclusion: metal chasing is an important branch of folk handicrafts with significant historical and artistic value. Its development depends on the harmonious integration of traditional experience and modern technologies.

Keywords: metal chasing, folk craftsmanship, applied art, ornamentation, technological process, innovation, cultural heritage, vocational education.

Xalq hunarmandchiligi jamiyat taraqqiyotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u moddiy ishlab chiqarish bilan birga ma'naviy qadriyatlarni ham shakllantiradi. Ayniqsa, amaliy san'at turlari insonning estetik didini rivojlantirish, milliy an'analarni saqlash va uzluksiz davom ettirishda muhim rol o'ynaydi. Metall kandakorligi ana shunday san'at turlaridan biri bo'lib, u metall yuzasiga badiiy ishlov berish orqali yaratiladigan murakkab hunarmandchilik faoliyatidir.

Markaziy Osiyo hududi, xususan O'zbekiston, qadimdan hunarmandchilik markazi sifatida tanilgan. Bu yerda metallga ishlov berish yuqori darajada rivojlanib, o'ziga xos badiiy maktablar shakllangan. Buxoro, Samarqand va Xiva kabi tarixiy shaharlarda kandakorlik san'ati yuksak darajaga ko'tarilgan.

Zamonaviy texnologiyalar ushbu sohani rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu sababli metall kandakorligini ilmiy asosda o'rganish, uni zamonaviy

sharoitda rivojlantirish va ta'lim tizimiga integratsiya qilish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Metall kandakorligi – bu metall buyumlar yuzasiga maxsus asboblarda yordamida naqsh tushirish orqali yaratiladigan amaliy san'at turidir. Ushbu hunar insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlaridan boshlab shakllangan bo'lib, vaqt o'tishi bilan murakkablashib, yuqori darajadagi badiiy ifoda vositasiga aylangan.

Tarixiy manbalar va arxeologik topilmalar shuni ko'rsatadiki, metallga ishlov berish bronza davridayoq keng tarqalgan. Dastlab metall buyumlar oddiy shakllarda bo'lib, ularning asosiy vazifasi amaliy ehtiyojlarni qondirishdan iborat edi. Biroq jamiyat taraqqiyoti bilan birga insonning estetik ehtiyojlari ortib bordi va bu metall buyumlarni bezashga bo'lgan intilishni kuchaytirdi. Natijada kandakorlik san'ati shakllanib, turli naqshlar orqali buyumlarning badiiy qiymati oshirildi. Ayniqsa, miloddan avvalgi davrlarga oid topilmalar orasida uchraydigan bezakli metall buyumlar bu san'atning qadimiy ildizlarga ega ekanligini tasdiqlaydi.

O'zbekiston hududi qadimdan Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashganligi sababli turli madaniyatlar o'zaro ta'sir qilgan hudud hisoblanadi. Bu esa kandakorlik san'atining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Turli xalqlarning badiiy an'analari uyg'unlashib, yangi naqshlar va uslublar shakllangan. O'rta asrlarda esa kandakorlik san'ati o'zining eng yuqori rivojlanish bosqichiga yetgan. Bu davrda saroy buyumlari, diniy idishlar, bezakli qurollar va turli uy-ro'zg'or buyumlari yuqori darajada bezatilgan. Kandakor ustalari jamiyatda katta hurmatga ega bo'lib, ularning ishlari san'at asari sifatida qadrlangan.

Kandakorlik san'ati asosan Buxoro, Samarqand va Xiva kabi tarixiy shaharlarda rivojlangan bo'lib, har bir hudud o'ziga xos maktabni shakllantirgan. Buxoro maktabi murakkab va nafis islamiy naqshlari bilan ajralib turadi. Bu maktabda ishlangan buyumlarda naqshlarning chuqurligi, nozikligi va yuqori darajada detallashtirilganligi kuzatiladi. Samarqand maktabi esa ko'proq geometrik naqshlarga asoslangan bo'lib, unda simmetriya va kompozitsion muvozanat muhim o'rin tutadi. Xiva maktabi esa soddaroq, ammo aniq va ifodali naqshlari bilan ajralib turadi. Ushbu hududiy farqlar milliy san'atning boyligi va xilma-xilligini namoyon etadi.

Kandakorlik san'atining muhim jihatlaridan biri uning ornamentikasidir. Naqshlar nafaqat bezak vazifasini bajaradi, balki ma'lum ramziy ma'noga ham ega bo'ladi. Masalan, o'simliksimon naqshlar hayot, yangilanish va tabiat bilan uyg'unlikni ifodalasa, geometrik naqshlar tartib, uyg'unlik va cheksizlik ramzi sifatida qaraladi. Epigrafik naqshlar esa ko'pincha diniy yoki falsafiy mazmunga ega bo'lib, yozuv elementlari orqali ma'lum g'oyalarni ifodalaydi. Shu sababli kandakorlikni nafaqat amaliy san'at, balki ma'naviy va madaniy axborot tashuvchi tizim sifatida ham baholash mumkin.

O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar O'zbekistonda metall kandakorligi va xalq amaliy san'ati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tizimli ravishda o'rganila boshlandi. Xususan, 1970–1980-yillarda san'atshunos olimi G.A. Pugachenkova tomonidan O'rta Osiyo amaliy san'ati, jumladan metall bezak san'atiga oid fundamental tadqiqotlar olib borildi. Uning 1979-yilda nashr etilgan "Iskusstvo

Sredney Azii” asarida kandakorlik buyumlari ornamentikasi, kompozitsion tuzilishi va tarixiy rivojlanish bosqichlari ilmiy asosda tahlil qilingan.

2000-yillardan boshlab mustaqillik davrida hunarmandchilikni tiklash va rivojlantirishga oid tadqiqotlar faollashdi. Xususan, 2005-yilda R.G. Mukminovning ishlari chop etilib, unda O‘zbekiston hududlaridagi kandakorlik maktablari qiyosiy o‘rganilgan. 2012-yilda A.S. Saidov tomonidan o‘zbek xalq amaliy san‘ati bo‘yicha tadqiqotlar e‘lon qilinib, kandakorlikning badiiy xususiyatlari yoritilgan.

Davlat darajasida hunarmandchilikni rivojlantirish 1997-yil 31-martdagi Prezident farmoni bilan boshlangan bo‘lib, uning asosida “Hunarmand” uyushmasi tashkil etildi. 2019-yilda UNESCO hisobotlarida an‘anaviy hunarmandchilik nomoddiy madaniy meros sifatida qayd etildi.

Texnologik jihatdan kandakorlik murakkab va ko‘p bosqichli jarayon hisoblanadi. Dastlab metall tanlanadi va unga dastlabki ishlov beriladi. So‘ngra yuzasi tekislanadi va naqsh chiziladi. Keyingi bosqichda maxsus asboblarda yordamida zarb berish orqali naqsh chuqurlashtiriladi. Yakuniy bosqichda esa buyum pardozlanib, jilolanadi. Ushbu jarayon katta mahorat, sabr-toqat va aniqlikni talab qiladi. An‘anaviy kandakorlikda barcha jarayonlar qo‘l mehnatiga asoslangan bo‘lsa, zamonaviy davrda lazer texnologiyalari va kompyuterlashtirilgan usullar qo‘llanilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga, mahsulot sifatini ham yaxshilaydi.

Zamonaviy davrda metall kandakorligi yangi rivojlanish bosqichiga o‘tmoqda. U nafaqat amaliy san‘at turi, balki iqtisodiy faoliyat shakli sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Turizm rivoji bilan birga milliy hunarmandchilik mahsulotlariga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Kandakorlik buyumlari suvenir sifatida katta qiziqish uyg‘otadi va bu hunarning iqtisodiy ahamiyatini oshiradi. Shu bilan birga, zamonaviy dizayn va interyer bezaklarida ham kandakorlik elementlaridan keng foydalanilmoqda.

Raqamli texnologiyalar kandakorlik san‘atiga yangi imkoniyatlar olib kirdi. Kompyuter dasturlari yordamida murakkab naqshlarni loyihalash, 3D modellashtirish va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish mumkin bo‘ldi. Biroq bu jarayon an‘anaviy qo‘l mehnatining ahamiyatini kamaytirmaydi. Aksincha, zamonaviy va an‘anaviy usullar uyg‘unlashuvi orqali yangi sifat darajasi yuzaga kelmoqda.

Metall kandakorligining yana bir muhim jihati uning ta‘lim tizimidagi o‘rnidir. Kasb-hunar ta‘limida ushbu yo‘nalishni o‘qitish o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi, ularni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalaydi va amaliy ko‘nikmalarni shakllantiradi. Amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilar nafaqat kasb egallaydi, balki estetik didini ham rivojlantiradi. Shu sababli kandakorlikni ta‘lim tizimiga keng joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, metall kandakorligi san‘atini kompleks ilmiy yondashuv asosida o‘rganish uning tarixiy, badiiy va texnologik jihatlarini chuqur anglash imkonini beradi. Xususan, hududiy maktablar (Buxoro, Samarqand, Xiva) doirasida shakllangan uslubiy xususiyatlar ornamentika, kompozitsiya va ishlov berish texnikasida yaqqol namoyon bo‘lib, milliy amaliy san‘atning o‘ziga xosligini belgilaydi. Zamonaviy bosqichda esa raqamli texnologiyalar bilan integratsiya jarayonlari

kandakorlikning funksional va iqtisodiy samaradorligini oshirayotgan bo'lsa-da, an'anaviy badiiy individuallikni saqlash zaruratini ham yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqot doirasida aniqlanishicha, kandakorlik san'atini oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish talabalarda bir qator muhim kompetensiyalarni shakllantiradi:

- **Badiiy-estetik tafakkur rivojlanadi** – talabalar milliy ornamentika va kompozitsiya qonuniyatlarini tahlil qilish hamda ijodiy qo'llash ko'nikmalarini egallaydi;

- **Milliy-madaniy identifikatsiya kuchayadi** – an'anaviy san'at namunalarini o'rganish orqali madaniy merosga nisbatan ongli munosabat shakllanadi;

- **Kasbiy kompetensiyalar mustahkamlanadi** – zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash va ularni an'anaviy hunarmandchilik bilan uyg'unlashtirish qobiliyati rivojlanadi.

Mazkur natijalar O'zbekistonda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar hamda xalqaro yondashuvlar bilan uyg'unlikda bo'lib, hunarmandchilikni rivojlantirishda an'anaviylik va innovatsiyaning integratsiyasi muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tizimli yondashuv asosida kandakorlikni ta'lim, ishlab chiqarish va madaniy merosni saqlash jarayonlari bilan uzviy bog'lash zarurligi asoslandi.

Olib borilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalar shakllandi:

- metall kandakorligi xalq hunarmandchiligining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlanishi tarixiy, madaniy va texnologik omillar bilan chambarchas bog'liq;

- hududiy maktablarning o'ziga xosligi milliy san'atning xilma-xilligini ta'minlaydi va uni ilmiy asosda o'rganish zarur;

- zamonaviy rivojlanish sharoitida an'anaviy usullarni saqlagan holda innovatsion texnologiyalar bilan integratsiya qilish eng samarali yo'nalish hisoblanadi;

- oliy ta'lim tizimida kandakorlikni o'qitish talabalarning ijodiy, kasbiy va madaniy kompetensiyalarini kompleks rivojlantiradi;

- xalqaro tajriba va standartlar asosida hunarmandchilikni rivojlantirishning yangi pedagogik va texnologik modellarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, metall kandakorligi san'ati nafaqat milliy madaniy merosning muhim elementi, balki zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy va ta'limiy jarayonlarda faol ishtirok etuvchi tizimdir. Uning barqaror rivojlanishi an'anaviy tajriba va innovatsion yondashuvlar uyg'unligiga asoslanib, kelajak avlodlarda estetik did, milliy ong va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ahmedov B. A. *O'zbekiston tarixi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
2. Abdurahmonov Q. X. *Hunarmandchilik iqtisodiyoti va rivojlanish tendensiyalari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Rasulov R. R. *Amaliy san'at asoslari: hunarmandchilik va dizayn*. – Toshkent: Voris-Nashr, 2018.
4. Saidov A. S. *O'zbek xalq amaliy san'ati tarixi*. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2012.
5. Mukminova R. G. *O'rta Osiyo hunarmandchiligi tarixi*. – Toshkent: Fan, 2005.
6. Pugachenkova G. A. *Iskusstvo Sredney Azii*. – Moskva: Nauka, 1979.

7. Grabar O. *The Formation of Islamic Art*. – New Haven: Yale University Press, 1987.
8. Hillenbrand R. *Islamic Art and Architecture*. – London: Thames & Hudson, 2000.
9. UNESCO. *Intangible Cultural Heritage and Traditional Crafts*. – Paris: UNESCO Publishing, 2019.
10. Tillayev N. T. *Markaziy Osiyoda amaliy bezak san'ati tarixi*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2016.
11. Karimov I. A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
12. Nurmatov J. Sh. *O'zbek xalq hunarmandchiligi va uning zamonaviy rivoji*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
13. Banks J. A. *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice*. – Seattle: University of Washington, 1993.
14. Gay G. *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*. – New York: Teachers College Press, 2010.
15. Vygotsky L. S. *Mind in Society*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
16. Bruner J. *The Culture of Education*. – Cambridge: Harvard University Press, 1996.
17. OECD. *Education 2030 Framework*. – Paris: OECD Publishing, 2019.
18. UNESCO. *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. – Paris, 2003.
19. Mavlonova R. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. – Toshkent, 2020.
20. Musayeva D. *Ta'limda innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent, 2021.